

HAYOT XAVFSIZLIGI QOIDALARINI O‘YIN FAOLIYATI VOSITASI SIFATIDA O‘QITISH

N.J.Saidxanova

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti dotsenti

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatishda o‘quv jarayonini faollashtirish uchun turli xil interfaol usullardan foydalanish nostandart qarorlar qabul qila oladigan, ijodiy fikrlashga qodir o‘quvchilarni ko‘p qirrali tarbiyalashning muhim vositalaridan biri sifatida qaralgan. Mahalliy va xorijiy olimlarning ta’lim amaliyotida rivojlangan, o‘quvchilarni har tomonlama tarbiyalashga yo‘naltirilgan o‘yin turlari va ularning mazmunining xilma-xil yo‘nalishlari o‘quvchilarning ijodiy, aqliy, jismoniy va axloqiy tarbiyasiga ta’siri to‘g‘risidagi qarashlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: interfaol usullar, o‘yin faoliyati, o‘quvchi, xavfsizlik qoidalari, favqulodda vaziyat, faollashtirish, ijodiy fikrlash, axloqiy tarbiya, ta’lim jarayoni

Аннотация. В статье рассмотрено использование различных интерактивных методов для активизации учебного процесса при обучении правилам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных школах как одного из важнейших инструментов многогранного воспитания учащихся, умеющих принимать нестандартные решения и способных к творческому мышлению. Представлены взгляды отечественных и зарубежных ученых о влиянии различных видов игр и их содержания на творческое, умственное, физическое и нравственное воспитание учащихся, выработанные в образовательной практике, направленной на всестороннее воспитание учащихся.

Ключевые слова: интерактивные методы, игровая деятельность, учащийся, правила безопасности, чрезвычайная ситуация, активизация, творческое мышление, нравственное воспитание, образовательный процесс

Annotation. The article considers the use of various interactive methods to activate the educational process when teaching the rules of life safety in secondary schools as one of the most important tools for the multifaceted education of students who are able to make non-standard decisions and are capable of creative thinking. The views of local and foreign scientists on the influence of various types of games and their content on the creative, mental, physical and moral education of students, developed in educational practice aimed at comprehensive education of students, are presented.

Keywords: interactive methods, play activity, student, safety rules, emergency situation, activation, creative thinking, moral education, educational process

Mashg‘ulotlar jarayonida hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatishda o‘quv faoliyatini faollashtirish uchun turli xil metodik usullar qo‘llaniladi. Bugungi kunda mamlakatimiz uchun nostandart qarorlar qabul qila oladigan, ijodiy fikrlashga qodir insonlar kerak. Afsuski, zamonaviy ta’lim tizimida hali ham bilimlarni o‘zlashtirishda ijodiy yondashuvga ahamiyat berilmay qolmoqda. Xuddi shu harakatlarning bir xil qolipda takrorlanishi o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni

susaytiradi. O‘quvchilar kashfiyotlar, ixtiro qilish imkoniyatlaridan mahrum bo‘lishi natijasida asta-sekin ijodiy qobiliyatlarini yo‘qotishi mumkin [1].

Umumiy o‘rta maktab ta‘limi tizimida o‘yinlar muhim o‘rin tutadi. Ular umumta‘lim maktab o‘quvchilarini ko‘p qirrali tarbiyalashning muhim vositalaridan biridir.

O‘yin insonga butun hayoti davomida unga hamroh bo‘ladigan hodisalardan biridir. Ko‘p o‘lchovli va murakkab hodisa bo‘lgan o‘yin doimiy ravishda tadqiqotchilarning e‘tiborini tortadi. Shu bilan birga, S.L.Rubinshteynning fikriga ko‘ra, hayotiy hodisa sifatida beixtiyor sehrlaydigan va o‘ziga jalb qiladigan o‘yin ilmiy tafakkur uchun juda jiddiy va qiyin muammoga aylanadi [2].

O‘yin va o‘yin faoliyatini o‘rganish bilan F. Boytendayk, L.S. Vigotskiy, K.Groos, A. V. Zaporozets, A.N. Leont‘yev, D.V. Menjeritskaya, A.P. Usova, F.I. Fradkina, V. Shtern, D. B. Elkonin va boshqa ko‘plab MDH va xorijiy psixolog va pedagoglar shug‘ullangan.

Birinchi umumiy o‘yin nazariyalari hayvonlar va inson o‘yinlari materiallari asosida yaratilgan. Mualliflari muqobil deb hisoblagan ikkita eng muhim umumiy o‘yin nazariyasini ko‘rib chiqaylik. Bu nazariyalardan biri K.Groos nazariyasi bo‘lib, unda bolalar o‘yiniga bola hayotining asosiy mazmuni sifatida juda katta ahamiyat beriladi. U o‘yinning aniq ta‘rifini bermaydi, faqat o‘yin va jiddiy faoliyat o‘rtasidagi farqni tahlil qiladi [3].

K.Grossning fikricha o‘yinning asosiy ma‘nosi - bizni insonning meros qilib olingan tabiatidan uning orttirilgan tabiatiga olib borishdir.

Keyinchalik V.Shtern K.Grossning fikrlariga qo‘shilgan holda, ularga ba‘zi bir qo‘shimchalar kiritadi. Bu qo‘shimchalar quyidagilarni tashkil etadi [4]:

- 1) Qobiliyatlarning barvaqt yetilishi haqidagi tasavvur;
- 2) O‘yinni maxsus instinkt sifatida tan olish;
- 3) Ularning dunyo taassurotlari bilan yaqin aloqada bo‘lish qobiliyatlarini rivojlantirish zarurati.

O‘yin umumiy harakatlarning namoyon bo‘lishi sifatida qaraladi: ozodlikka, birlashtirishga, takrorlashga intilish va o‘yin sohasi, tasvirlar sohasi sifatida va shu bilan bog‘liq holda fantaziya imkoniyatlari doirasi.

Mahalliy va xorijiy olimlar ta‘lim amaliyotida rivojlangan, o‘quvchilarni har tomonlama tarbiyalashning foydalanilmagan zaxiralari bilan to‘la ko‘plab o‘yin turlarini aniqladilar. O‘yinda o‘quvchilarning rivojlanishi birinchi navbatda uning mazmunining xilma-xil yo‘nalishi tufayli sodir bo‘lishi isbotlangan. To‘g‘ridan-to‘g‘ri ijodiy-estetik (musiqiy), aqliy (didaktik va syujetli) jismoniy tarbiya

(harakat)ga yo‘naltirilgan o‘yinlar mavjud. Ularning aksariyati bir vaqtning o‘zida o‘quvchilarning axloqiy tarbiyasiga hissa qo‘shadi (rolli, harakatli o‘yinlar va hokazo.).

Barcha turdagi o‘yinlarni ikkita katta guruhga birlashtirish mumkin, ular kattalarning bevosita ishtirokida, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatining turli shakllarida farqlanadi.

Birinchi guruh - bu yuqori sinf o‘quvchilari va kattalarni tayyorlash va o‘tkazishda bilvosita ishtirok etadigan o‘yinlar. O‘quvchilar faoliyati tashabbuskor, ijodiy xarakterga ega - o‘quvchilar mustaqil ravishda o‘yin maqsadini belgilashga, o‘yin g‘oyasini rivojlantirishga va o‘yin muammolarini hal qilishning to‘g‘ri usullarini topishga qodir. Mustaqil o‘yinlarda o‘quvchilarning tashabbus ko‘rsatishi uchun sharoitlar yaratiladi, bu har doim aqliy rivojlanishining ma‘lum darajasini ko‘rsatadi.

Syujetli va kognitiv o‘yinlarni o‘z ichiga olgan ushbu guruhning o‘yinlari rivojlantiruvchi funksiyasi bilan ayniqsa qimmatlidir.

Ikkinchi guruh - bu turli xil o‘quv o‘yinlaridan iborat bo‘lib, unda o‘qituvchi o‘quvchilarga o‘yin qoidalarini aytib berishi yoki tuzilishini tushuntiradi, ma‘lum bir natijaga erishish uchun qat‘iy harakatlar dasturini beradi. Ushbu o‘yinlarda odatda ta‘lim va tarbiyaning aniq vazifalari hal qilinadi; ular o‘quvchilar amal qilishi kerak bo‘lgan muayyan dastur materiallari va qoidalarini o‘zlashtirishga qaratiladi.

O‘yin rivojlantiruvchi mazmunga va o‘yin ahamiyatiga ega. Muayyan motiv bilan bog‘liq holda idrok etishga qaratilgan maqsadli jarayon sifatida harakat - bu ongning “birligi” bilan ichki bog‘liq bo‘lgan faoliyat tomoni bo‘lib, biz buni “shaxsiy ma‘no” atamasi bilan belgilaymiz.

Amaliyotda o‘yin faoliyati quyidagi funksiyalarni bajaradi [5]:

- ko‘ngilochar (bu o‘yinning asosiy vazifasi - ko‘ngil ochish, zavq berish, ilhomlantirish, qiziqish uyg‘otish);

- kommunikativ: muloqot, munozara san‘atini o‘zlashtirish;

- o‘yinda inson amaliyoti uchun sinov maydonchasi sifatida o‘z-o‘zini anglash;

- o‘yin terapiyasi: hayotning faoliyat turlarida yuzaga keladigan turli qiyinchiliklarni yengib o‘tish;

- diagnostik: o‘yin davomida me‘yordagi xatti-harakatlarda, o‘z-o‘zini bilishda og‘ishlarni aniqlash;

- tuzatish funksiyasi: shaxsiy ko‘rsatkichlar tarkibida ijobiy o‘zgarishlar kiritish;

- millatlararo muloqot: barcha odamlar uchun umumiy bo‘lgan ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni o‘zlashtirish;

- ijtimoiylashtirish: inson hamjamiyati normalarini o‘zlashtirish, ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritish.

Aksariyat o‘yinlarda to‘rtta asosiy xususiyatlar mavjud [6]:

- nafaqat natija (qoidalarga asoslangan zavq)dan emas, balki faoliyat jarayonining o‘zidan zavq olish uchun faqat o‘quvchining iltimosiga binoan amalga oshiriladigan erkin rivojlanish faoliyati;

- ijodiy, ma’lum darajada improvizatsion, ushbu faoliyatning juda faol bo‘lgan ijodkorlik sohasi;

- faoliyatning ta’sirchanlik ruhi, musobaqa, bellashuv, raqobat va boshqalar (o‘yinning his qilish tabiati);

- o‘yin mazmunini, uning rivojlanishining mantiqiy va vaqt bilan belgilanadigan ketma-ketligini aks ettiruvchi bevosita yoki bilvosita qoidalarning mavjudligi.

Mashg‘ulotlarning o‘yin shakli sinfda o‘quvchilarni o‘quv faoliyatiga undash, rag‘batlantirish vositasi sifatida ishlaydigan o‘yin texnikasi va vaziyatlar yordamida yaratiladi.

Hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatishda o‘yin mashg‘ulotlaridan foydalanish o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muhim uslubiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Ijodkorlik deganda samarali rivojlanish mexanizmi tushuniladi. Ijodkorlik uchun bilimlarning nafaqat mazmuni, balki ularning tuzilishi, o‘zlashtirilgan bilimlarning psixologik turi, ular egallangan faoliyat turi bilan belgilanadigan hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Umumiy o‘rta ta’lim maktab bitiruvchilarining ijodiy faoliyatga tayyorligi ko‘p jihatdan ularning kasbiy sohadagi kelajakdagi muvaffaqiyatlarini belgilaydi. O‘quvchilarga hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatish jarayonining maqsadi ijodkorlik uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir. Bunday sharoitlarning majmuasi xilma-xildir. Bu ijodiy muammoni hal qilish g‘oyasini intuitiv tushunishga yordam beradigan vaziyatlarning xususiyatlarini yaratishdan boshlanadi va zarur qobiliyatlarni, shaxsiy fazilatlarini tarbiyalash, jamoada ijodiy muhitni yaratish bilan yakunlanadi.

Tahlillarimizga ko‘ra o‘quvchilarga hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatishda o‘yin faoliyatini tashkil etish o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatishda o‘yin faoliyatini tashkil etish jarayonida maktab

o‘quvchilarining yosh xususiyatlariga tayanish kerak. O‘smir yoshdagi o‘quvchilar uchun keng kognitiv, isbotlash, dalillar keltirishga asoslangan bilimga qiziqish bilan tavsiflanadi. O‘smirlarda o‘quv kognitiv motivi ularning bilim olish usullariga qiziqishida namoyon bo‘ladi. Nazariy va ijodiy fikrlash usullariga qiziqishni oshirishni doim takomillashtirish lozim. O‘yin mashg‘ulotlaridan foydalangan holda darsni o‘tkazish puxta tayyorgarlik talab qiladi. Darsning mazmuni, uning vazifalari haqida atroflicha o‘ylab ko‘rish kerak. Mashg‘ulot mavzusi, uning tarkibini tanlashda o‘quv materialini hissiy jihatdan to‘yingan va mazmun jihatdan o‘quvchining eslab qolishi uchun soda bo‘lishi kerak. Mavzu materialida aniq, konkret misollar, tasvirlar, voqealar, vaziyatlar bo‘lishi lozim.

O‘yin faoliyatini tashkil qilishda maktab o‘quvchilarining hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatishdagi jamoaviy faoliyatini tashkil etish shakli haqida o‘ylab ko‘rish kerak. Maktab o‘quvchilarining o‘yin faoliyati bilan hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatish jamoaviy o‘quv va kognitiv faoliyatini tashkil etish shakllaridan biri bo‘lib, o‘quvchilar mashg‘ulot davomida bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantiradilar. Bunda guruhlarda, kichik guruhlarda ishlash samarali hisoblanadi.

Maktab o‘quvchilarining o‘quv va kognitiv faoliyatini tashkil etishning guruh shakli har bir o‘quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ijodiy rivojlanishiga qaratilgan shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarini anglatadi. Darsda o‘quvchilar birgalikda bilim olishga, yangiliklar yaratishga, bir-birlariga yordam berishga doimo tayyor bo‘lishni o‘rganadilar [11].

Hayot xavfsizligi qoidalarini o‘rgatishda o‘yin faoliyatining o‘ziga xos xususiyati - ushbu faoliyat shaklining o‘ziga xosligini yaratadigan tasavvur faoliyatidir. Bunday o‘yinlarni tasavvurning amaliy faoliyati deb atash mumkin, chunki ularda u tashqi harakatda amalga oshiriladi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri harakatga kiritiladi.

Vazifalarni belgilashda tematik rejaning mazmunidan kelib chiqib, oldingi dars natijalari va yangi materialni o‘zlashtirishning murakkabligini, shuningdek o‘quvchilar tarkibini, ularning tayyorgarligini hisobga olish lozim.

Darslarda hayot faoliyati xavfsizligini o‘rganish jarayonida turli xil o‘yin vositalaridan foydalanish, ta‘lim oluvchilarda asosiy tushunchalarni rivojlantirish va har xil turdagi vaziyatlarda xavfsiz xatti-harakat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish, yangi tahdidlarni hisobga olgan holda, shakllanayotgan tushunchalarni aniq tasvirlashga imkon beradi [10].

Shunday qilib, mashg‘ulotlarda o‘yinlarni qo‘llash jihatlarini tahlil qilar ekanmiz, uning o‘quv jarayonining muhim jihatlaridan biriga tegishli ekanligini

ta'kidlash o'rinlidir. O'yin fikrlash, ijodiy faoliyat, kommunikativ ko'nikmalar va boshqalarni rivojlantirishga qaratilgan murakkab ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida joylashtirilgan.

Hayot xavfsizligi qoidalarini o'rganishda o'yin faoliyatidan foydalanishning afzalligi shundaki, o'yin faoliyati jarayonida barcha ta'lim maqsadlari va vazifalari amalga oshirilishi, o'quvchilar esa o'yin jarayonining faol ishtirokchilari sifatida harakat qilishlari va shu orqali o'z bilimlarini kengaytirishlari va amaliy tajribalarini shakllantirishlari bilan bog'liq. O'yin usullaridan foydalanishning o'ziga xosligi hayot xavfsizligi qoidalarini o'rganish mavzusining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR

1. Абаскалова Н. П., Акимова Л. А., Петров С. В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе: Учебное пособие. Новосибирск. М.: Изд-во АРТА, 2011. 46 с.
2. Абрамова С. В. Теория и методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебно-методическое пособие. Южно -Сахалинск: изд. Сах -ГУ, 2012. 234 с.
3. Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе. - М., 2011. – 58 с.
4. Газизулин Т.Г., Максинаева М.Р. О методическом подходе к формированию практических занятий для студентов направления подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») // Молодой ученый. 2014. № 18.1. С.27–29.
5. Загуменных М.А. Использование активных методов обучения на уроках ОБЖ // 25 лет ОБЖ. 2016. № 4. С. 29-31.
6. Касьянова Н.С. Применение интерактивных методов обучения в преподавании ОБЖ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6. С. 374.
7. Ставропольцева С. В., Гребенникова Е. В. Игровая деятельность в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности в современной школе // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы X Междунар. науч. конф. 2017. № 4. С. 33.
8. Сопко Г.И., Пазыркина М.В. Педагогические подходы к обеспечению безопасности здоровья // Молодой ученый. 2014. № 18.1 С. 88–92.
9. Свинар Е.В., Захарова Д.А. Использование активных и интерактивных методов обучения основам безопасности жизнедеятельности// Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации. 2015. № 2. С. 22-24.
10. Xusanova S.I. Ta'lim jarayonida hayot faoliyati xavfsizligini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish /Hayot faoliyat xavfsizligini ta'minlashning dolzarb muammolari va sohada innovatsion texnologiyalarning o'rni.O'R FVV FMI respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami.T., 29 aprel, 2021. 33b.